

TADBIRKORLARNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLASHNI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE

“Moliya” kafedrası i.f.f.d., PhD. I.M.Kamoliddinov

“Moliya” kafedrası katta o`qituvchisi M.A.Ibrohimov

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralari, ularning iqtisodiy samaradorligi hamda bu qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining takomillashtirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, samaradorlikni oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: Tadbirkorlik, davlat qo‘llab-quvvatlashi, moliyaviy yordam, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiya, soliq imtiyozlari, biznes muhit.

Аннотация: В статье рассматриваются меры государственной поддержки предпринимательства, их экономическая эффективность, а также пути совершенствования этих механизмов поддержки. Также выдвигаются предложения и рекомендации по повышению эффективности.

Ключевые слова: Предпринимательство, государственная поддержка, финансовая помощь, экономическая эффективность, инновации, налоговые льготы, бизнес-среда.

Abstract: The article examines measures of state support for entrepreneurship, their economic efficiency, and ways to improve these support mechanisms. Proposals and recommendations for improving efficiency are also put forward.

Key words: Entrepreneurship, state support, financial assistance, economic efficiency, innovation, tax incentives, business environment.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining tayanch ustunlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlari nafaqat ish o‘rinlari yaratish, balki ichki bozorda raqobat muhitini shakllantirish, eksport salohiyatini oshirish va byudjetga soliq tushumlarini ko‘paytirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi.

Shu bois, ko‘plab davlatlar, jumladan O‘zbekiston ham, tadbirkorlikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor qaratmoqda. Biroq, ushbu qo‘llab-quvvatlash choralari qanday iqtisodiy natijalar bermoqda va ularning samaradorligini qanday oshirish mumkin, degan savollar dolzarbligicha qolmoqda.

Tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash shakllari bo‘yicha o‘rganib chiqilganda ayrim ma‘lumotlar asosida tahlillani amalga oshirmoqdamiz.

O‘zbekiston tajribasida tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda: **Moliyaviy yordam:** imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, grantlar; **Soliq va bojxona imtiyozlari:** soliq stavkalarining pasaytirilishi, moratoriyalar; **Infratuzilmaviy yordam:** industrial zonalar, inkubatorlar, logistika markazlari; **Tashkiliy-huquqiy yordam:** ruxsat beruvchi hujjatlarni soddalashtirish, raqamlashtirish, onlayn xizmatlar; **Kadrlar tayyorlash:** tadbirkorlar uchun treninglar, malaka oshirish kurslari.

Shuningdek samaradorlikni baholash mezonlari xam ishlab chiqilmoqda.

Ya'ni davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordamning iqtisodiy samaradorligini baholashda quyidagi ko'rsatkichlar muhim hisoblanadi: yaratilgan yangi ish o'rinlari soni; soliq tushumlarining oshishi; eksport hajmining o'sishi; korxonalar sonining ortishi va ularning barqarorligi; yangi mahsulot turlarining paydo bo'lishi (innovatsion faoliyat); investitsiya jalb qilish ko'rsatkichlari.

Xar masalani natijasi bo'lganidek bunda xam natija samaradorlikni oshirish yo'llari izlash, aniqlash va amalga oshirish lozim.

Shu bois tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim hollarda davlat tomonidan ajratilayotgan resurslar (kreditlar, subsidiyalar) maqsadli sarflanmayapti yoki natijadorlik yetarli darajada emas. Shu sababli quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- ❖ monitoring tizimini takomillashtirish: yordam olgan subyektlarning faoliyatini tizimli tahlil qilib borish;
- ❖ raqamli platformalarni keng joriy etish: ariza topshirishdan tortib natijalarni baholashgacha bo'lgan jarayonni avtomatlashtirish;
- ❖ hududiy yondashuvni kuchaytirish: har bir hududdagi tadbirkorlik salohiyatidan kelib chiqib, qo'llab-quvvatlash strategiyalarini ishlab chiqish;
- ❖ innovatsion loyihalarga ustuvorlik berish: ayniqsa ilm-fan asosidagi startaplar uchun alohida grant dasturlarini yaratish;
- ❖ davlat-xususiy sheriklik (dxsh) mexanizmlarini faollashtirish: infrastrukturani rivojlantirishda xususiy sektorga ko'proq imkoniyat yaratish.

O'zbekistonning kichik va o'rta biznesining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari (2023–2024)

Ko'rsatkich	2023 yil	2024 yil	O'zgarish (%)
Faol kichik va mikro korxonalar soni	417,100	358,100	-14.1%
Yangi tashkil etilgan korxonalar	–	77,000	–
Yalpi sanoat ishlab chiqarish hajmi	151.1 trln so'm	246 trln so'm	+62.9%
Sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi (%)	31.5%	–	–
Savdo aylanmasi (kichik biznes)	–	273.44 trln so'm	–
Xizmatlar hajmi (kichik biznes)	–	61.2 trln so'm	+22.1%
Eksport hajmi (kichik biznes)	–	7.1 mlrd AQSh dollari	–

Manba: Statistika ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadvalni statistik ma'lumotlari asosida tayyorlangan uni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak. Ya'ni:

❖ Kichik va mikro korxonalar sonining kamayishi: 2023–2024 yillarda faol kichik va mikro korxonalar soni 417,100 dan 358,100 ga kamaygan, bu 14.1% ga pasayishni anglatadi. Ushbu kamayish davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va ma’lumotlarni yangilash jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

❖ Sanoat ishlab chiqarish hajmining o‘shishi: Kichik korxonalar 2024 yilda 246 trln so‘mlik mahsulot ishlab chiqargan, bu 2023 yilga nisbatan 62.9% ga ortgan.

❖ Savdo va xizmatlar hajmining oshishi: Kichik biznesning savdo aylanmasi 2024 yilda 273.44 trln so‘mni tashkil etgan. Xizmatlar hajmi esa 61.2 trln so‘mga yetib, 22.1% ga oshgan.

❖ Eksport hajmining o‘shishi: Kichik biznes tomonidan amalga oshirilgan eksport 2024 yilda 7.1 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan.

Xulosa qilib aytsak tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, bandlik darajasini oshirish va milliy mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Biroq, bu qo‘llab-quvvatlash choralari faqat tizimli yondashuv, shaffoflik va natijadorlikka yo‘naltirilgan hollardagina yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlay oladi. Shu sababli, mavjud mexanizmlarni doimiy takomillashtirib borish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. T.:”O‘zbekiston”, 2022 y.
2. Prezidentimizning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti. 2024 yil 21-avgust
3. “O‘zbekiston Respublikasi Tadbirkorlik Kodeksi” 2024 yil 15-avgust
4. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2014-yil 19-sentyabr № 191, 22-noyabr № 237
5. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – C. 129-133.
6. Kenjabayev A.T. Tadbirkorlik faoliyatini axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari.: Iqt.fan. dokt. diss.avtoref. – T.: 2005-39 b.
7. O‘zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistik to‘plam. Toshkent, 2020 y.190b.
8. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari.
9. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>.
10. <https://daryo.uz/category/iqtisodiyot>

TADBIRKORLIKDA ISHLAB CHIQRISH RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE
 “Moliya” kafedrasi i.f.f.d., PhD. I.M.Kamoliddinov

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyati va uning ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish, bugungi kunda kichik biznes sub'yektlarini bilan bog'liq muammolar qisqacha asoslab berilgan hamda ularning nazariy yechimlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, soliqlar, soliqqa tortish, soliq siyosati, soliq rejimi.

Аннотация: В статье кратко рассматриваются вопросы предпринимательской деятельности и эффективного использования ее производственных ресурсов, проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес сегодня, и представлены их теоретические решения.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, сельское хозяйство, налоги, налогообложение, налоговая политика, налоговый режим.

Abstract: The article briefly examines the issues of entrepreneurial activity and the effective use of its production resources, the problems that small businesses face today, and presents their theoretical solutions.

Keywords: small business, private entrepreneurship, agriculture, taxes, taxation, tax policy, tax regime.

Mamlakatda tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyati ko'p jihatdan ana shu resurslardan oqilona foydalanish darajasiga bog'liq bo'lib, bu jarayon ilmiy yondashuv, tejamkorlik, innovatsion texnologiyalar va to'g'ri boshqaruv orqali amalga oshiriladi[1].

Shu bilan birgalikda “Ishlab chiqarish maydonlaridan samarali foydalanish, foydalanilmayotgan davlat mulkini xususiy sektor tomonidan olib foydalanish, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida ishlab chiqarish obyektlarini tashkil etishni rag'batlantirish” to'g'risidagi **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi PQ-3974-sonli Qarori**, “Cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish chora-tadbirlarini amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, o'rmonlarni qayta tiklash, eroziya va cho'llanishga qarshi o'rmon barpo etish va ko'paytirish tadbirlarini amalga oshirish” to'g'risidagi **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 22 fevraldagi PQ-4204-sonli Farmoni** tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish uchun keng sharoit va imkoniyatlar yaratilish maqsadi bugungi kunning dolzarb masalalari xisoblanmoqda.

Iqtisodchi olimlarning fikrlari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish – bu nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ijtimoiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlovchi asosiy omildir. Tadbirkorlar uchun bu resurslarni boshqarish nafaqat mablag' tejash, balki bozor talabiga moslashish va innovatsion rivojlanishga yo'l ochadi.

Mamlakatimizdagi kichik biznes va tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarishda zarur bo'lgan resurslarni topish masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni mavjud

resurslardan samarali foydalanishdir. Ishlab chiqarish resurslari — bu mahsulot yoki xizmat yaratishda ishlatiladigan barcha moddiy va nomoddiy vositalardir. Ular quyidagi toifalarga bo‘linadi: Tabiiy resurslar – yer, suv, foydali qazilmalar va boshqa xomashyo turlari; Mehnat resurslari – inson salohiyati, malaka, bilim va tajriba; Kapital (moliyaviy va real) – uskunalar, binolar, texnologiyalar, investitsiyalar; Tadbirkorlik qobiliyati – tashabbus, riskni boshqarish, boshqaruv ko‘nikmalari; Axborot va texnologiyalar – bilimlar, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar xisoblanmoqda[3].

Bundan tashqari barcha sohalarida xam muammolar bo‘lgani kabi tadbirkorlik subyektlarida ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishga to‘sqinlik qiluvchi asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- ✓ eskirgan uskunalaridan foydalanish;
- ✓ malakali ishchi kuchining yetishmasligi;
- ✓ resurslar hisobini yuritish va nazorat qilishning past darajada tashkil etilishi;
- ✓ energiya va xomashyo isrofgarchiligi;
- ✓ innovatsiyalarning sust joriy etilishi.

Shu bilan birgalikda samarali foydalanishni ta‘minlovchi yo‘nalishlarini ko‘radigan bo‘lsak[7].

Tadbirkorlikda resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlash uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim hisoblanadi:

- energiya tejamkor uskunalariga o‘tish;
- raqamli avtomatlashtirish va optimallashtirish tizimlari.
- xodimlar malakasini oshirish;
- ishchilarning motivatsiya tizimini rivojlantirish.
- resurslar aylanishini tahlil qilish va rejalashtirish;
- logistika va zaxira boshqaruvini samarali tashkil qilish.
- erp, crm, mrp kabi tizimlar orqali resurslarni boshqarish;
- onlayn monitoring va analitik platformalardan foydalanish.
- qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish;
- atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish choralari.

Ma‘lumki tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish korxonaning rivojidir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki, tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish – bu har qanday biznesning raqobatbardoshligi, barqarorligi va iqtisodiy rentabelligini belgilovchi muhim omildir. Tabiiy, mehnat, moliyaviy va texnologik resurslarning oqilona taqsimlanishi orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot tannarxini kamaytirish va foyda hajmini ko‘paytirish mumkin. Bugungi kunda tadbirkorlar resurslardan foydalanishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, raqamlashtirish, energiya tejavchi usullarni joriy etish va inson kapitaliga sarmoya kiritishga alohida e‘tibor qaratishlari lozim.

Shu bois O‘zbekiston iqtisodiyotining mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda resurslardan foydalanishni optimallashtirish, eskirgan ishlab chiqarish vositalarini yangilash va resurslar ustidan nazoratni kuchaytirish orqali mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. T.: "O'zbekiston", 2022 y.
2. Prezidentimizning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti. 2024 yil 21-avgust
3. "O'zbekiston Respublikasi Tadbirkorlik Kodeksi" 2024 yil 15-avgust
4. "Yangi O'zbekiston" gazetasi 2014-yil 19-sentyabr № 191, 22-noyabr № 237
5. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – C. 129-133.
6. Kenjabayev A.T. Tadbirkorlik faoliyatini axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari.: Iqt.fan. dokt. diss.avto-ref. – T.: 2005-39 b.
7. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistika to'plam. Toshkent, 2020 y.190b.
8. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.
9. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>.
10. <https://daryo.uz/category/iqtisodiyot>